

A vida dos vulneráveis frente à covid-19: considerações sobre as vulnerabilidades da população de São José dos Campos e Jacareí – SP, em época de pandemia

The life of vulnerables in front of covid-19: considerations about the vulnerabilities of the population of São José dos Campos and Jacareí - SP, in a time of pandemic

Luciano Paz de Lira

Mestre em Linguística Aplicada, Prof. do
Instituto Federal – Campus Jacareí
liralucianopaz@gmail.com

Bruno Ricardo Miragaia Souza

Defensor Público do Estado de São Paulo
Mestrando em Planejamento e Gestão do Território-UFABC
bmiragaia@gmail.com

Elaine Taborda de Ávila

Bacharel em Direito
elainetaborda@uol.com.br

Daniela das Neves Alvarenga

Mestre em Planejamento Urbano e Regional
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo – USP
danielaneves.arq@gmail.com

Resumo

No atual cenário de pandemia, muitas das dificuldades vividas pelas pessoas menos favorecidas da sociedade ficam acirradas. O presente trabalho apresenta uma reflexão entre vulnerabilidades, mobilização e garantia de direitos, para pessoas residentes em territórios populares nas cidades de São José dos Campos e Jacareí – Brasil, a partir da aplicação, em maio e junho de 2020, de um questionário on-line, elaborado coletivamente. Com base na Análise de Discurso Francesa e na Estatística Descritiva, buscou-se evidenciar e discutir tais vulnerabilidades, potencializadas pelas condições do lugar, como forma de contribuir para a adoção de medidas efetivas contra a pandemia provocada pela Covid-19. Os resultados mostraram que aproximadamente 40% das pessoas entrevistadas perderam sua fonte de renda, sendo que 70% são mulheres. As condições de saneamento básico, 37% das moradias não tem rede de esgoto e 34% não tem água encanada, evidenciam a dificuldade em manter as condições higiênicas mínimas de prevenção ao coronavírus.

Palavras-chave: Cidade. Vulnerabilidade. Pandemia. Políticas Públicas.

Abstract:

In the current pandemic scenario, many of the difficulties experienced by the least favored people in society became more severe. The work presents a reflection between vulnerabilities, mobilization and guarantee of rights, for people living in popular territories in the cities of São

José dos Campos and Jacareí – Brazil. Data are obtained from the application, in May and June 2020, of an on-line questionnaire, collectively elaborated. Based on the French Discourse Analysis and Descriptive Statistics, we sought to highlight and discuss such vulnerabilities, enhanced by the conditions of the place, as a way to contribute to the adoption of effective measures against the pandemic caused by Covid-19. The results showed that approximately 40% of the people interviewed lost their source of income, 70% of whom are women. The conditions of basic sanitation, 37% of the houses have no sewage system and 34% do not have running water, show the difficulty in maintaining the minimum hygienic conditions to prevent coronavirus.

Keywords: City. Vulnerability. Pandemic. Public Policy.

Introdução

Os dados mais recentes sobre a pandemia causada pelo coronavírus, que provoca a Covid-19, dão conta de que no Brasil já temos mais de 11.202.305 casos da doença e mais de 270.656 mortes. No estado de São Paulo, são mais de 2.149.561 casos e 62570 mortes (BRASIL, 2021), até 11 de março deste ano. A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN apresenta 132.069 casos de Covid-19 e 2.461 óbitos. Em São José dos Campos são 48.658 casos identificados e 857 óbitos (SÃO PAULO, 2021); em Jacareí, de acordo com os dados oficiais, já são 12.507 casos confirmados e 286 óbitos (SÃO PAULO, 2021). Considerando a ausência de uma testagem mais significativa e de acordo com o que afirmam especialistas como Paulo Latufo, podemos dizer que tais números são subestimados e representam a ponta do iceberg, sendo que, para cada confirmação, temos de 5 a 7 pessoas que possuem o vírus e não sabem ou não foram testados. Do mesmo modo, podemos considerar que, na realidade, é possível que tenhamos no mínimo 170% de óbitos a mais do que aqueles divulgados pelos órgãos oficiais (LATUFO, apud RUPRECHT, 2020).

Se a construção de políticas públicas com a participação efetiva da sociedade civil já se mostrava um obstáculo para uma gestão democrática em tempos de normalidade, a pandemia, o distanciamento social e a urgência na adoção de medidas de controle da crise sanitária formaram um ambiente adequado para a retomada tecnocrática e unilateral das decisões sobre a vida social, contribuindo para “ideias fora do lugar” (MARICATO, 2013) e uma descrença na capacidade da população organizada participar efetivamente da construção de políticas públicas – afastando o olhar da realidade mais próxima aos vulneráveis. Só que o tamanho e a complexidade dessa pandemia impedem que confiemos numa solução advinda apenas das decisões dos gestores e políticos, mesmo porque há uma tendência de ocultamento ou dissimulação dos dados oficiais pelas autoridades públicas, conforme constantemente divulgado nas redes de comunicação social, com a tentativa de mudança na forma de contabilizar o número de contaminados e de óbitos.

Mas o avanço destas práticas acabou de certa forma por fortalecer diversos movimentos sociais, instituições, como a Defensoria Pública do Estado – Unidade de Jacareí, e redes de solidariedade em uma atuação complementar e colaborativa às políticas do poder público (MAPA COLABORATIVO, 2020). E neste contexto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Frente em Defesa Pelo Direito a Cidade de Jacareí e o BrCidades, pelo Núcleo do Vale do Paraíba, por meio de organizações, profissionais, pesquisadores e pesquisadoras e de lideranças que compõem esses dois últimos espaços, direcionaram esforços para uma constante busca de meios e formas de contribuir para amenizar os impactos dessa pandemia na população vulnerável nas

Cidades de São José dos Campos e Jacareí, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, municípios com o maior número de casos e de óbitos por Covid-19 no Vale do Paraíba, especialmente entre aquelas pessoas mais vulneráveis e que normalmente são subassistidas ou desassistidas pelos órgãos formais do governo.

O BrCidades é um organismo que reúne representantes dos movimentos sociais, pesquisadores(as), militantes e outros parceiros que se uniram na busca da identificação e enfrentamento das causas das desigualdades sociais que contribuíram para a formação de cidades injustas. Neste sentido são perseguidos objetivos permanentes para se repensar o Brasil urbano (BRCIDADES, 2020), como a construção de uma sociedade justa e solidária, sempre em respeito à participação ativa na construção das cidades.

A pandemia, que jogou luz para as vulnerabilidades dos territórios populares e seus moradores (as), é um destes momentos que acarreta e acarretará diversas mudanças no cenário social, de modo que os grupos vulneráveis sentirão os maiores impactos decorrentes de tais mudanças. Daí a necessidade de ouvir a população destituída e construir uma saída popular, coletiva e insurgente para a crise política, sanitária, econômica e ética que assola o país.

Por isso, como forma de aproximação da realidade em tempos de distanciamento social, foi concebido um questionário, com apoio das organizações, lideranças e movimentos sociais dos municípios em questão, para traçar um perfil e identificar as vulnerabilidades mais prementes da população menos favorecida e, a partir daí, estabelecer estratégias de atuação que contribuam para sanar ou minimizar as dificuldades decorrentes da pandemia. O presente texto consiste em uma análise preliminar do que foi possível constatar a partir da aplicação deste questionário, no período de 27 de maio a 10 de junho de 2020, e de inferências possíveis de serem estabelecidas, a partir da comparação desses dados com informações oriundas de outras fontes, como por exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O objetivo é identificar e refletir sobre as principais vulnerabilidades que incidem diretamente sobre a propagação da doença e o aumento no número de óbitos em São José dos Campos e Jacareí.

Tanto na elaboração dos questionários quanto na análise agora empreendida, partiu-se do pressuposto de que os números oficiais são subestimados, nos cenários nacional, estaduais e municipais, da mesma forma que as condições de infraestrutura e leniência ou decisões equivocadas da gestão pública, ao invés de combater a Covid-19, acaba por estimulá-la.

Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão e fortalecimento das pessoas localizadas nestes territórios populares e mesmo para subsidiar ações de Instituições e entidades, como o BrCidades e a Frente em Defesa do Direito à Cidade de Jacareí, relativas não só ao combate à pandemia, mas principalmente para destacar os evidentes cenários urbanos excludentes produzidos nas cidades brasileiras, as relações e as condições de infraestrutura que fizeram e fazem parte da vida da população dos municípios.

A análise e reflexão estará fundamentada em uma concepção de lugar que coincide com a de Milton Santos (1999, p. 252): “cada lugar é, a sua maneira, um mundo”. Um mundo que é, a um só tempo, parte e todo, num movimento constante em que a parte ecoa o todo e o todo dá sentido e sustenta a parte.

Para efeito de organização, optou-se por dividir este texto em três partes: a primeira trata dos pressupostos teóricos e dos conceitos fundamentais à nossa reflexão; a segunda consiste na análise propriamente dita do corpus, a partir de um referencial metodológico que leva em conta a estatística descritiva e as contribuições da Análise de Discurso Francesa; por fim, foram feitas algumas considerações a título de conclusão, sobre os resultados e as possíveis contribuições de nosso trabalho.

1. Nosso ponto de partida

Estamos enfrentando, como nunca antes, desafios decorrentes de um surpreendente desenvolvimento científico e tecnológico. O grande avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação, associados ao processo de informatização digitalizada, produz, muitas vezes, uma forma de viver em que predomina uma racionalidade técnica (KONINGS, 2012), marcada pelo desejo das soluções rápidas e das coisas (in)úteis.

No cenário contemporâneo, a posição das Ciências Humanas é um tanto quanto paradoxal: De um lado elas são cada vez mais necessárias para decifrar e explicar, pelo menos em parte, a nossa realidade; de outro elas se veem diante de questionamentos recorrentes sobre sua utilidade e seu rigor metodológico. Soma-se a isso, a precarização da educação pública e a subvalorização dos pesquisadores e estudiosos da área, facilmente observados nos dias atuais.

Desse modo, além de uma parcela da população não ter acesso ou não considerar a ciência como um ponto de partida válido para construir suas opiniões sobre o mundo, nós vemos uma relativa insegurança, inclusive entre os próprios estudiosos, em lidar com as análises e reflexões produzidas por áreas como a Filosofia, a Sociologia e a História.

As considerações de Jaspers (1964) são emblemáticas:

Mas como se põe o mundo em relação com a filosofia? Há cátedras de filosofia nas universidades. Atualmente, representam uma posição embaraçosa. Por força da tradição a filosofia é polidamente respeitada, mas, no fundo, objeto de desprezo. A opinião corrente é a de que a filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática. É nomeada em público, mas - existirá realmente? [...] A oposição se traduz em fórmulas como: a filosofia é demasiado complexa; não a compreendo; está além de meu alcance; não tenho vocação para ela; e, portanto, não me diz respeito. Ora, isso equivale a dizer: é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida; cabe abster-se de pensar no plano geral para mergulhar, através de trabalho consciencioso, num capítulo qualquer de atividade prática ou intelectual; quanto ao resto, bastará ter “opiniões” e contentar-se com elas. (JASPERS, 1964, p. 138)

Embora esteja se referindo especificamente à Filosofia, tais considerações são aplicáveis hoje a muitas das chamadas Ciências Humanas, seja pelo trato institucional que elas têm recebido ou pela forma como o público em geral as vê.

Tais considerações remetem ao fato de que uma análise e reflexão que não produz um tipo de enunciado mais estabilizado, como aqueles próprios das ciências técnicas e exatas, pode

despertar alguma insegurança e carece de maior esforço, pois, a um só tempo, precisam estar abertas para o mundo, que não se esgota em nenhum modelo explicativo, mas também precisa apresentar rigor teórico-metodológico suficiente que lhes garantam credibilidade e consideração enquanto trabalho científico.

Desse modo, adota-se alguns pontos de partida para ancorar a análise e garantir o rigor e a autenticidade que se buscou imprimir no presente trabalho, como segue:

- a) Pautados na Análise de Discurso de Michel Pêcheux, admite-se que o mundo exterior, objetivo e real existe e que as condições materiais de existência são um ponto de partida fundamental para tratar de fenômenos como a pandemia da Covid-19.

[...] o conhecimento objetivo desse mundo é produzido no desenvolvimento histórico das disciplinas científicas (objeto do conhecimento, concreto do pensamento, conceito); o conhecimento objetivo é independente do sujeito. (PÊCHEUX, 2014 [1973], p. 71)

- b) Pautados na concepção de lugar, espaço e totalidade de Milton Santos, concebeu-se um lugar de centralidade da cidade, de tal modo que compõe, ela mesma, um mundo, uma “totalidade”, sem deixar de reconhecer a relação necessária entre parte e todo, num movimento constante, complexo e abrangente:

Assim, os lugares reproduzem o País e o Mundo segundo uma ordem. É essa ordem unitária que cria a diversidade, pois as determinações do todo se dão de forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar. Trata-se de uma evolução diacrônica, consagrando mudanças não homólogas do valor relativo de cada variável. O desenvolvimento desigual e combinado é, pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível mediante o processo de totalização, isto é, o processo de transformação de uma totalidade em outra totalidade. Mas, as "condições", as "circunstâncias", o meio histórico, que é também meio geográfico, devem paralelamente ser considerados, pois "não podem ser reduzidos à lógica universal". No exame do processo que levou a constituição de um evento, é insuficiente considerar, apenas, o universal, lembra J. J. Goblots (1967, p. 10), quando aconselha fazer encontrar, no mesmo objeto, a unidade com a diferença. (SANTOS, 2006, p. 81)

- c) Assume-se, com Pêcheux, que o processo de produção do conhecimento acontece a partir da tomada de posições, a partir de recortes e demarcações que são feitos de antemão; que este processo é contínuo e não pode dissociar-se absolutamente de uma formação ideológica para produzir um “puro discurso científico” (PÊCHEUX, 2014 [1973], p. 182).

Assim, o texto empreende uma análise que nasce de determinado corte epistemológico e de escolhas que, embora estejam constantemente questionando e oferecendo rupturas quanto ao

caráter das ideologias teóricas, mantem-se ainda coextensiva a elas. Neste sentido, ao tratar sobre vulnerabilidade, isso não foi feito a partir de uma perspectiva idealista ou subjetivista, mas, principalmente, atribuindo prioridade à condição de disponibilidade de recursos materiais da população e o acesso à estrutura de oportunidades que provêm do Estado, do mercado e da sociedade.

Embora o sentido de vulnerabilidade e de vulnerável não sejam categorias estanques e nem tampouco estão satisfatoriamente esgotados, dado o seu caráter multifatorial ou multideterminado, isso não significa que foram feitas exageradas concessões ao relativismo, individualismo ou subjetivismo que, de algum modo, possam contaminar o termo. O sentido associado à vulnerabilidade indicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) é promissor e se aproxima bastante deste adotado aqui:

[...] o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade [...] Vale notar que a vulnerabilidade assim compreendida traduz a situação em que o conjunto de características, recursos e habilidades inerentes a um dado grupo social se revelam insuficientes, inadequados ou difíceis para lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela sociedade, de forma a ascender a maiores níveis de bem-estar ou diminuir probabilidades de deteriorização das condições de vida de determinados atores sociais (Vignoli, 2001). Esta situação pode se manifestar, em um plano estrutural, por uma elevada propensão à mobilidade descendente desses atores e, no plano mais subjetivo, pelo desenvolvimento dos sentimentos de incerteza e insegurança entre eles. (UNESCO, 2002, p. 29-30)

Sem escapar a um sentido que é eminentemente aberto, pois tudo que é humano assim o é, ao assumir e defender a anterioridade das condições materiais de existência, pretende-se conferir ao termo a objetividade que dará segurança e permitirá reconhecer as relações de poder inerentes às situações de desigualdade que produzem e conservam as vulnerabilidades. Assim, a partir da perspectiva assumida aqui, dificilmente se admite que um homem branco, rico e heterossexual é mais vulnerável que uma mulher negra, pobre, moradora da periferia e homossexual. Esta última metáfora pode ser considerada sintetizadora da materialidade que a vulnerabilidade assume nesses dias, ainda que não se esgote nela.

Parte-se, portanto, de uma atenção prioritária às condições materiais de existências daquelas pessoas que podem ser classificadas como mais vulneráveis e que vivem em situação menos confortável no contexto do lugar-cidade.

Além da exclusão no acesso às condições materiais, a vulnerabilidade também se relaciona a determinados grupos e aos próprios territórios vulneráveis. Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), a vulnerabilidade pode ser analisada pelo conjunto de pessoas formadas por:

[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. (PNAS, 2004, p.33)

Além da categoria de vulnerabilidade, também é importante mencionar que a análise recorre a uma amostragem não probabilística, de tal modo que a Estatística Descritiva aparece como um importante recurso metodológico para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados coletados.

Nesse processo é fundamental o cuidado na utilização dos dados para concluir elementos característicos de todo universo pesquisado, isto é, o cuidado no momento da generalização das informações obtidas a partir dos grupos de amostra, sobretudo quando o estudo envolve variáveis pluridimensionais, como ocorre em nosso caso.

2. Análise dos dados e informações coletadas

O corpus de nosso trabalho foi constituído basicamente de dados e informações obtidas através de questionário aplicado via internet e concebido de modo colaborativo, a partir de discussões feitas no núcleo BrCidades da região, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado. O objetivo principal era identificar vulnerabilidades entre os grupos ou comunidades menos assistidas pelo poder público. Foram elaboradas 31 questões que versavam principalmente sobre as condições materiais de existência: local de residência – ocupação, favela, comunidade ou bairro; tipologia construtiva da moradia; infraestrutura de saneamento ambiental e energia elétrica, adensamento habitacional; gênero, cor/raça; existência de pessoas com deficiência – PcD; possibilidade de se fazer isolamento dentro de casa; trabalho e renda; assistência emergencial das prefeituras, etc.

Também havia espaço para expressão de opiniões, através de uma questão aberta. O questionário foi aplicado no período de 27 de maio a 10 de junho, por duas semanas, e foi respondido por 73 pessoas de diferentes bairros, escolhidas por representantes e lideranças dos movimentos populares integrantes da rede do BrCidades – Núcleo do Vale do Paraíba, como por exemplo Rio Comprido, Jardim Portugal e Jardim Olímpia, em São José dos Campos e Vila Ita, Rio Comprido e Veraneio Ijal, em Jacareí. O que possibilitou compor o seguinte perfil:

Tabela 1 – Características gerais do grupo de amostra total

	Características	(%)
Quanto ao gênero	Homens	30,1
	Mulheres	69,9
	Não-binário	-
	Não respondeu	-
Quanto à autodeclaração relativa à cor/raça	Negra	20,5
	Branca	46,6
	Parda	31,5
	Indígena	-
	Outra	-
	Prefiro não dizer	1,4

Fonte: Os autores (2020).

Chama a atenção o maior número de mulheres, 69,9% que responderam o questionário. Mesmo que consideremos que na população de São José dos Campos e Jacareí, de acordo com o último censo (IBGE, 2010), predomina a população feminina - 51% e 51,18%, respectivamente.

Alguns dados complementares são ilustrativos das condições materiais da vida das mulheres capazes de produzir e manter uma situação de vulnerabilidade.

GRÁFICO 1

Proporção de famílias chefiadas por mulheres, por localização do domicílio, Brasil 1995 a 2015

Fonte: (IPEA 2020)

O gráfico 1 demonstra o expressivo aumento na quantidade de famílias chefiadas por mulheres, no período de 1995 a 2015. Quando esse dado é considerado levando-se em conta que também houve um aumento de sua participação no mercado de trabalho no mesmo período (UNIVERSIDADE CAXIAIS DO SUL, 2019)

Segundo dados do IBGE/2010, a proporção de mulheres chefes de família, sem cônjuge e com filho(s), no Estado de São Paulo e nas Cidades de Jacareí e São José dos Campos, representa 87,5%; 88,1% e 86,4%, respectivamente.

Neste ponto, é relevante destacar que, entre as condições mais gerais da vida das mulheres, para cada 10,5 horas semanais que o homem gasta com o cuidado de pessoas da família ou afazeres domésticos, a mulher gasta 18,1 e ganha, em média, 23,5% menos que o homem, independente de desempenhar a mesma função ou possuir maior escolaridade (IBGE, 2018). O aumento de sua participação no mercado de trabalho não significou a redução de suas responsabilidades com os afazeres domésticos, o que implica em reconhecer a dupla – as vezes tripla – jornada que ela desempenha.

Outro aspecto marcante da sua condição de vulnerabilidade está associado ao aumento da violência durante a pandemia, conforme apontado por Toledo (2020):

O contexto de pandemia da Covid-19 tem intensificado a violência de gênero [...] em função do isolamento de mulheres confinadas com parceiros agressivos, que exercem sobre elas maior controle diante da sensação de maior impunidade provocada pelo isolamento [...] Neste mês, o Brasil mostrou novamente seus números alarmantes. Na primeira semana de abril, o portal R7 destacava: “Sem lugar seguro: quarentena expõe crise de violência doméstica no país”. Cerca de quinze dias depois, a Folha de São Paulo publicou que as mortes de mulheres dobraram naquele estado (São Paulo). (TOLEDO, 2020)

Atento ao tema, a Organização das Nações Unidas (ONU, 2020) chamou a atenção do mundo para a adoção de providências no sentido de resguardar a segurança das mulheres neste momento da pandemia, o que foi seguido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDU, 2020).

Assim, é possível reconhecer um quadro de desigualdade estrutural, associado à condição da mulher, que alude a diferentes tipos de violências de gênero, algumas delas ocultas no espaço doméstico outras dissimuladas nas relações de poder e nos modos de organização do trabalho feminino. Falar em vulnerabilidade em época de pandemia, portanto, requer um encontro com essa realidade, da mesma forma que deve-se levar em conta o protagonismo exemplar de profissionais e pesquisadoras das mais diferentes áreas. A pandemia foi e é capaz de agravar uma doença ainda mais antiga da sociedade que se materializa nesses atos de violência física e psicológica contra as mulheres e meninas.

O acompanhamento e a construção de políticas públicas, não só no período da pandemia, mas também no momento posterior, onde a narrativa e a captura das políticas de retomada da econômica podem agravar ainda mais a desigualdade social consolidada no país, se mostram

fundamentais para um fortalecimento das redes sociais, que atuam em paralelo ao Estado e da própria população que se vê diante do aumento de suas vulnerabilidades, quando já sofre as consequências da ausência, ou precariedade da assistência do Estado; daí que algumas questões procuraram tratar sobre isso mais diretamente.

GRÁFICO 2

Distribuição de itens básicos pelas prefeituras, em % do grupo de amostra

Fonte: Os autores (2020).

GRÁFICO 3

Saneamento básico nas residências de quem respondeu o questionário, em %

Fonte: Os autores (2020).

Ao observarmos os gráficos 3 e 4, levando em conta que os questionários foram aplicados entre a última semana de maio e a primeira de junho de 2020, podemos inferir um quase abandono do Estado com relação às necessidades diretamente ligadas à pandemia, como é o caso do fornecimento de produtos de higiene e segurança pessoal. Há muita propaganda oficial veiculando a necessidade de lavar as mãos e de usar álcool em gel, mas pouco ou nenhum movimento de fornecer à população carente, como uma medida de combate à pandemia, esses produtos. Para 8,2% das pessoas que responderam ao questionário, o fornecimento de água piorou, durante a pandemia, 32,9% afirmou que pede água aos vizinhos quando falta água dentro de casa, outros 24,7% compram água no mercado.

Considerando que o vírus chegou ao Brasil em março e que já se sabia de seu potencial pandêmico, fartamente anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é de admirar que os governos tenham esperado ou não tenham adotado medidas preventivas que minimizariam a quantidade de mortos e infectados. É possível constatar que, passados três meses do início da contaminação no Brasil, as medidas governamentais continuam tímidas ou simplesmente não chegam até os que mais necessitam delas.

Isso permite reiterar que a Covid-19 não atinge a todos da mesma forma. Ele se espalha e traz suas piores consequências para as populações mais pobres, com maiores vulnerabilidades, como a dificuldade ao acesso a itens básicos de subsistência, à água, ao tratamento do esgoto; pessoas que residem em moradias em que nem sempre é possível isolamento adequado no momento da pandemia. O slogan “Fique em Casa”, em um país que, segundo a agência de cooperação inglesa OXFAM aponta o Brasil como uma das mais desiguais do mundo, e conta com 6 milhões de famílias sem moradia digna, 11 milhões em favelas e outros aglomerados subnormais, com cerca de 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de abastecimento de água potável e 100 milhões de pessoas sem serviços de esgotamento sanitário (IBGE, 2010), é de fato uma política que desconsidera os efeitos devastadores que o capitalismo produziu nesta periferia do mundo.

Percebe-se, portanto, que mesmo em um momento como o atual, somente uma parte da população está sendo minimamente assistida pelo poder público. As respostas revelam que nem mesmo em plena pandemia, com a exposição da população carente ao risco maior da contaminação e da doença, ocorreu a sensibilização e a mobilização do poder público.

Embora se reconheça que a quantidade de pessoas que respondeu o questionário não represente um número muito expressivo, se levado em conta o total da população, ainda assim, é possível defender que as repostas são emblemáticas e dão indicação de elementos que podem ser corroborados por outros dados.

16,4% das pessoas que responderam alegaram morar em uma ocupação; 39,7 em uma comunidade e 43,8 alega viver em um bairro regularizado, com água, luz e esgoto canalizado, o que significa que, pelo menos 56,2% das respostas são de pessoas que vivem em bairros periféricos ou com carência de infraestrutura.

Outro aspecto bastante relevante, que compõe o quadro de vulnerabilidade, está relacionada ao trabalho e ao emprego como fonte de renda, conforme é possível observar no gráfico que segue.

Quando indagadas sobre o que aconteceu com seu trabalho durante a pandemia, as pessoas deram as seguintes respostas:

GRÁFICO 4

Fonte de renda durante a pandemia, em %

Fonte: os autores (2020).

Destaca-se o fato de que 6,9% das pessoas terem perdido o seu emprego e 32,9% terem perdido a sua fonte de renda. Isso, somado ao fato de que apenas 19,2% alegou trabalhar com carteira assinada e 38,4% afirmar estar desempregada, permite dizer que uma situação que já estava ruim ficou ainda pior. Não se pode perder de vista que o Brasil, em 2019, chegou a 12 milhões de desempregados e de 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade (IBGE- PNAD, 2020).

Também é importante atentar para a quantidade expressiva de pessoas que assinalaram “outra opção”. Entende-se que isso está diretamente relacionado ao desemprego e ao fato de que grande parte são mulheres, donas de casa, que trabalham por conta ou em situação informal.

Conforme dados do IPEA (2019), o número de desempregados de longo prazo cresceu 42,4% em quatro anos. Esse desemprego atinge mais fortemente as mulheres, pois, para cada 20,3% de homens que se encontram nesta condição, há 28,8% de mulheres. Do mesmo modo, enquanto 22,7% dos domicílios brasileiros não possuíam nenhum tio de renda proveniente de um emprego, a renda dos domicílios mais ricos é 30 vezes maior do que a dos domicílios mais pobres (IPEA, 2019).

Portanto, a adoção de políticas públicas que impliquem em medidas emergenciais de contenção da degradação das condições de uma vida era uma necessidade antes e hoje se faz urgente. Entretanto, quando é considerado, por exemplo, a ajuda emergencial de R\$600 reais, concedida pelo governo federal (BRASIL, 2020), percebe-se uma situação que é, no mínimo, preocupante, dado os atrasos e a quantidade de erros observados no sistema de pagamento. Não por acaso houve a manifestação do Tribunal de Contas da União, exigindo esclarecimento do governo sobre o acesso e a elegibilidade de quem pode receber o auxílio (TOMAZELLI, 2020).

O acesso à justiça à população vulnerável tem sido um enorme empecilho para a garantia de direitos em momento de pandemia. Segundo o *Global Access to Justice Project*, o que já era difícil em termos de assistência jurídica à população pobre, a pandemia prejudicou ainda mais a continuidade dos serviços de acesso à justiça, 51%, sendo possível prever até mesmo futuros cortes orçamentários em alguns países, 25%, além de uma possível sobrecarga de trabalho em períodos pós-pandêmicos. Não é à toa que o país disponibiliza somente 639 Defensores Públicos e Defensoras Públicas da União no país inteiro para enfrentar os mais de 40 milhões de indeferimentos do benefício emergencial (DPU, 2020).

Conclusão

Quando as pessoas estão submetidas a uma situação de pandemia como a que está acontecendo, é necessário, antes de tudo, entender o quanto for possível dessa realidade desafiadora, para que, quando não se puder evitar todo erro, pelo menos que se erre menos. Nesse processo de compreensão não é recomendado subestimar as reais condições a que está exposta uma enorme parcela da população brasileira. A realidade de cada um e de cada uma se mistura dialeticamente com a realidade de todos e de todas. Toda segmentação, separação ou recorte que precise ser feito do ponto de vista teórico e analítico não deve apresentar-se como última análise ou solução definitiva para o problema sobre o qual se debruça. Sempre é possível olhar de outros modos um mesmo fenômeno.

As situações de vulnerabilidade são gritantes e a presente pesquisa apenas confirmou o que muitos dados oficiais já assinalavam. Conforme questionário aplicado em aplicado no período de 27 de maio a 10 de junho, 39,8% das pessoas pesquisadas perderam sua fonte de renda, 69,9% são mulheres e se veem diante do acirramento de suas condições de opressão e precariedade, tendo em vista que sua entrada no mercado de trabalho não significou, necessariamente, uma redução das exigências e responsabilidades relacionadas ao âmbito doméstico, mulheres estas que se veem inseridas em uma situação de intensificação da violência com forte conotação de gênero.

Não haverá enfrentamento real da pandemia enquanto os discursos oficiais e as iniciativas da gestão pública não se converterem em medidas concretas de assistência e subsídio aos grupos e camadas menos favorecidas de nossa cidade. Em uma situação em que 37% das moradias não tem rede de esgoto e 34,2% não tem água encanada, não é suficiente fazer propaganda e incentivar que as pessoas lavem as mãos. É necessário atentar para as condições reais de existência das pessoas e identificar aquelas mais vulneráveis para supri-las do mínimo necessário para que se protejam do contágio e, conseqüentemente, contribuam para a proteção dos demais.

A partir da perspectiva adotada neste trabalho, a vulnerabilidade nasce das condições materiais de existência que são produzidas historicamente. Portanto, assim como é possível produzir vulnerabilidades, também é possível acabar com elas. Mas, para isso não se pode contar apenas com o esforço de quem já está vulnerabilizado, é necessário que o Estado, na figura de seus gestores e agentes públicos, seja em nível federal, estadual ou municipal, assuma um compromisso que é, acima de tudo, ético.

Referências Bibliográficas

ABRAMOVAY, M. et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina. Brasília: UNESCO, 2002. Disponível em: <<http://livros01.livrosgratis.com.br/ue000077.pdf>>. Acesso em: 9 jul. 2020.

BR CIDADES. A hora é agora! Vem com a gente. BR Cidades. Disponível em: <<https://www.brcidades.org/>>. Acesso em: 11 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13982, de 2 de abril de 2020, dispõe sobre os parâmetros nacionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social., Brasília, 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/113982.htm>. Acesso em: 08 jul. 2020.

_____. Painel Coronavirus, 2021. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em: 11/03/2021.

_____. Política Nacional de Assistência Social- PNAS. 2004. Disponível em http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf

CIDU- Resolução nº 01/2020. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf>

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Disponível em <https://www.dpu.def.br/noticias-institucional/233-slideshow/57617-nota-de-esclarecimento-sobre-a-atuacao-da-dpu-no-auxilio-emergencial>

GLOBAL ACCESS TO JUSTICE. Disponível em <http://globalaccesstojustice.com/impacts-of-covid-19/>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. IBGE, 2010. Disponível em: <<https://censo2010.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 9 jul. 2020.

_____. Indicadores sociais das mulheres no Brasil, 2018. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/materias-especiais/20453-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html>>. Acesso em: 07 jul. 2020.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Número de desempregados de longo prazo cresce 42,4% em quatro anos. IPEA, 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34817>. Acesso em: 9 jul. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=35,352440,354990&cat=-15,-16,53,54,55,-17,-18,128&ind=4704>

_____. Retrato das desigualdades de gênero e raça 2020. IPEA, 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/170306_apresentacao_retrato.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2020.

JACAREÍ. Coronavírus, 2020. Disponível em: <<http://www.jacarei.sp.gov.br/coronavirus/>>. Acesso em: 07 jul. 2020.

KOGA, Dirce. O Território para além das Medidas e Conceitos: a Efetivação da Política de Assistência Social. Cidades e Questões Sociais. Terra Cota. 2009

JASPERS, K. Introdução ao pensamento filosófico. 3.^a ed. São Paulo: Cultrix, 1964.

KONINGS, J. Racionalidade técnica ou racionalidade sábia? Dom total, 2012. Disponível em: <<https://domtotal.com/artigo/2923/18/07/racionalidade-tecnica-ou-racionalidade-sabia/>>.

Acesso em: 9 jul. 2020.

MARICATO, E. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos, 2013. 192.

ONU, The Impact of COVID-19 on Women, 2020. Disponível em: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf

OXFAM Brasil (2017). A distância que nos une. Um retrato das desigualdades brasileiras. Relatório. Disponível em: <https://oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/>

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5ª. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2014 [1975].

PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PNAS, 2004, Disponível em http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf

PLATAFORMA das práticas colaborativas de combate ao covid-19 e das redes de solidariedade. Mapa Colaborativo. Disponível em: <<https://mapacolaborativo.org.br/>>. Acesso em: 11 jul. 2020.

REIS, E. et al. Estatística aplicada: probabilidades, variáveis aleatórias, distribuições teóricas. 6ª. ed. Lisboa: Edições Sílabo, v. 1, 2015. Disponível em: <http://www.silabo.pt/conteudos/8193_pdf.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2020.

RUPRECHT, T. Por que o número de mortes por coronavírus está subestimado, 07 Maio 2020. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/medicina/entrevista-por-que-o-numero-de-mortes-por-coronavirus-esta-subestimado/>>. Acesso em: 08 Jul. 2020.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4ª. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

_____. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

SÃO PAULO, coronavírus, 2021, disponível em <https://www.seade.gov.br/coronavirus/#> acessado em: 11/03/2021

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Coronavírus, 2020. Disponível em: <<https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/saude/coronavirus/>>. Acesso em: 08 jul. 2020.

TOLEDO, E. O aumento da violência contra a mulher na pandemia de Covid-19: um problema histórico. Fundação Oswaldo Cruz, 2020. Disponível em: <<http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html#.XwCB321KjIV>>. Acesso em: 7 jul. 2020.

TOMAZELLI, I. Governo tem 48h para se manifestar sobre problemas no auxílio emergencial. UOL Economia, 2020. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/30/governo-tem-48h-para-se-manifestar-sobre-problemas-no-auxilio-emergencial.htm>>. Acesso em: 7 jul. 2020.

UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL. Boletim anual mulheres e o mercado de trabalho, Caxias do Sul, 2018. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Boletim_Mulheres_2019_2.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2020.